

Разработка критериев электро-массообменных процессов

Ильина Светлана Игоревна, кандидат технических наук
 Равичев Леонид Владимирович, доктор технических наук, доцент
 Быков Владислав Игоревич, аспирант
 Титов Алексей Алексеевич, студент
 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Ключевые слова: электро-массообменные процессы, электродиализ, критерии подобия, математическое описание, уравнение переноса заряда.

Keywords: electro-mass transfer processes, electrodialysis, similarity of processes, mathematical description, charge transfer equation.

Расчёт сопряженных процессов, основанный на уравнениях, полученных исключительно аналитическим путем, является практически невозможным. В этом случае используются другие методы математического описания, в том числе и определение параметров из критериальных уравнений.

Нами была проанализирована возможность математического описания процесса электродиализа с помощью использования критериев.

Процессы, протекающие при электродиализе, условно можно разделить на перенос массы и перенос заряда [1]. И, если критерии диффузионного подобия существуют и широко используются для описания процессов массопереноса, то критериев электрического подобия нет.

В подтверждение возможности существования критериев электрического подобия можно получить электрический критерий Прандтля Pr_q , а именно, сопоставив тепловые и электрические процессы и используя анализ размерностей, мы можем заметить сопоставимость размерностей переменных, входящих в критерий Прандтля, таких как удельная теплоемкость при постоянном давлении (C_p) и удельная емкость конденсатора (C_m), коэффициент теплопроводности (λ) и коэффициент электропроводности (σ). Динамическая вязкость (μ) остается неизменной в обоих процессах.

Таблица 1. Получение электрического критерия Прандтля методом аналогий.

Классический критерий Прандтля $Pr = \frac{C_p \mu}{\lambda}$		↔	Электрический критерий Прандтля $Pr_q = \frac{C_m \mu}{\sigma}$	
Обозначение	Размерность		Обозначение	Размерность
C_p	$\frac{Дж}{кг \cdot К}$	↔	C_m	$\frac{\Phi}{кг \cdot К}$
λ	$\frac{Вт}{м \cdot К}$	↔	σ	См · м
μ	Па · с	↔	μ	Па · с

Таким образом, мы решили, что для математического описания можно использовать электрическое подобие процессов. Так как заряд является одним из видов субстанции, то составив уравнение переноса заряда, возможно получить критерии электрического подобия.

Уравнение переноса субстанции:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} = -\text{div} \vec{j} + \gamma, \quad (1)$$

где φ – потенциал переноса (рассматриваемая субстанция, отнесенная к единице объема,

τ – время,

γ – удельная объемная плотность притока,

\vec{j} – плотность потока субстанции (плотность потока субстанции, складывающаяся из переноса на молекулярном (микро-) уровне (J_{qm}) и конвективном (макро-) уровне (J_{qk}),

преобразуем с учётом параметров, характерных для изучаемого процесса.

В качестве потенциала переноса принимаем плотность заряда; по аналогии с уравнением переноса тепла, массы и импульса [2] и, используя анализ размерностей, получим:

$$\partial \rho_v / \partial \tau = -\text{div} \vec{J}_q + \gamma, \quad (2)$$

где ρ_v – плотность заряда; $[\rho_v] = [\text{Кл}/\text{м}^3]$, $[\gamma] = [\text{Кл}/\text{м}^3 \cdot \text{с}]$

Плотность потока субстанции в уравнении переноса заряда (2), как было отмечено ранее, состоит из двух составляющих, представленных уравнениями (4) и (5):

$$\vec{J}_q = \vec{J}_{qm} + \vec{J}_{qk}. \quad (3)$$

В случае протекания процесса на молекулярном уровне, плотность потока заряда описывается уравнением электропроводности:

$$\vec{J}_{qm} = -\sigma \frac{\partial U}{\partial n}, \quad (4)$$

где \vec{J}_{qm} – плотность потока заряда, $[\frac{\text{Кл}}{\text{с} \cdot \text{м}^2}]$; σ – удельная электропроводность, $[\frac{\text{См}}{\text{м}}]$.

Выразим напряжение U через плотность заряда. Связь между напряжением и зарядом определяется величиной емкости $U = q/c$, тогда:

$$U = \frac{\rho_v \cdot V}{c} = \frac{\rho_v \cdot m}{c \cdot \rho} = \frac{\rho_v}{c_m \cdot \rho},$$

где c_m – удельная емкость (отнесенная к массе среды), ρ – плотность среды.

Тогда

$$\vec{J}_{qm} = -\sigma \frac{\partial(\rho_v / C_m \rho)}{\partial n} = -\frac{\sigma}{c_m \rho} \text{grad} \rho_v. \quad (4a)$$

Конвективную составляющую можно выразить:

$$\vec{J}_{qk} = \vec{\omega} \cdot \rho_v, \quad (5)$$

Где \vec{J}_{qk} также имеет размерность $\left[\frac{м}{с} \cdot \frac{Кл}{м^3} \right] = \left[\frac{Кл}{с \cdot м^2} \right]$.

Обозначим $\frac{\sigma}{c_m \rho} = b$, и назовем «коэффициентом зарядопроводности».

Тогда по аналогии с выводом других уравнений переноса [2] можно записать:

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau} + \text{div} \vec{\omega} \rho_v = b \text{div} \text{grad} \rho_v \quad (6)$$

И далее, с учетом математических преобразований:

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau} + \rho_v \text{div} \vec{\omega} + \vec{\omega} \text{grad} \rho_v = b \nabla^2 \rho_v \quad (7)$$

Если поток неразрывен: $\text{div} \vec{\omega} = 0$, то

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial \rho_v}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \rho_v}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial \rho_v}{\partial z} = \frac{\sigma}{c_m \rho} \nabla^2 \rho_v, \quad (8)$$

Уравнения (6) и (7), (8) фактически являются формами уравнения переноса заряда, которое выражает в общем виде распределение плотности заряда в движущемся потоке. Так же, как и в других случаях, уравнение можно преобразовывать для стационарных условий и т.п.

Стоит отметить, что фактически первое слагаемое $\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau}$ характеризует параметры переменного тока. Учитывая, что $\rho_v = c_m \rho U$, можно записать

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau} = c_m \rho \frac{\partial U}{\partial \tau},$$

где U может быть задана функцией от времени.

И в заключение можно привести пример вывода критерия:

$$\frac{b \rho_v}{l^2} \sim \frac{\omega \rho_v}{l} \Rightarrow \frac{\omega \rho_v \cdot l^2}{l \cdot b \rho_v} = \frac{\omega l}{b} = Pe_q$$

(По аналогии – в теплообмене критерий Пекле $\frac{\omega l}{a} = Pe$).

На практике чаще используется критерий Прандтля (Pr).

Получим электрический критерий Прандтля как $Pr_q = Pe_q / Re$:

$$Pr_q = \frac{\omega l}{b} \cdot \frac{\mu}{\omega l \rho} = \frac{\mu}{b \rho} = \frac{\mu c_m \rho}{\sigma \rho} = \frac{\mu c_m}{\sigma}.$$

Проводя сравнение с таблицей 1, можно увидеть, что получается абсолютно то же соотношение.

Хочется отметить, что, так как представленное уравнение основано на базовых законах и определениях, помимо получения критериев электрического подобия, может стать универсальным методом описания процессов, сопряженных с переносом заряда.

Литература:

1. Ильина С.И. Принципы математического описания электро-массообменных процессов/ Евразийское Научное Объединение. 2021. № 4-1 (74). С. 48-49.
2. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Часть 1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. / Дытнерский Ю.И. // М.:Химия, 1995.-400 с.